

EVOLUȚIA PUTERII LOCALE ÎN 1990–2009 *The evolution of local power in 1990–2009*

CZU: 351/354:342.25(478)
DOI: 10.5281/zenodo.19398725

Ruslan ȘEVCENCO

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5203-7858>

doctor în istorie, cercetător științific coordonator, Institutul de Istorie al USM

E-mail: rsevcenco@gmail.com

Summary. After 1990, the powers of local authorities gradually expanded, in 1994 the Gagauz autonomy was created, and in 1998, with the same purpose, the territorial-administrative reform was organized, which liquidated districts and restored in Moldova, according to the Romanian model, counties that existed in Moldova in 1940–1947. However, the implementation of this reform had negative consequences for the then authorities and became one of the reasons for the crushing victory of the PCRM in the elections of February 25, 2001. The new authorities liquidated counties in 2003, and districts were created in their place, but fewer – 32 instead of 40 – without Transnistrian districts, under the control of the separatist regime, 3 districts entered the Gagauz Yeri UTA in 1995. After the reform of the territorial-administrative system, the process of expanding the powers of districts followed.

Key words: mayor, villages, territorial-administrative reform, districts, local government

Către anul 1990 sistemul puterii locale în republică era constituit din rețeaua de soviete – satești, orașenești, strict subordonate celor 40 de consilii raionale, activitatea cărora, respectiv, era condusă de Sovietul Suprem al republicii și (neoficial, dar real) CC al PCM.

După venirea la putere a forțelor democratice în aprilie 1990, s-a început reformarea tuturor ramurilor puterii – la început, numai a celor centrale. Pregătirea proiectului de lege pentru reformarea structurilor puterii locale a întâlnit multe probleme din lipsa experienței respective la deputații Parlamentului Moldovei. De aceea, Legea „Cu privire la bazele autoadministrării locale” a fost adoptată tocmai la 10 iulie 1991. În conformitate cu această Lege, în afară de cele cunoscute (orașe, sate), erau introduse noile structuri ale puterii locale: comune (sate); municipii, județe. Comuna putea include 1 sau mai multe sate. Statutul municipiului se considera mai înalt, decât cel al orașului, pentru că municipiul trebuia să includă mai multă populație, unități economice și obștești. Județul includea comune și sate după principiul unității teritoriale, relațiilor economice, gospodărești, socio-culturale, a tradițiilor etc. Organele reprezentative erau stabilite consiliile județene, municipale, orașenești, comunale, iar cele executive – prefecturile județelor, primăriile municipiilor, orașelor, comunelor, satelor cu consilierii, aleși în componența lor și dreptul luării deciziilor. Prefecturile și primăriile aveau dreptul luării deciziilor și efectuării controlului executării lor. Pentru aceasta ei dispuneau de aparatul propriu. Primarii comunelor și orașelor erau aleși prin vot general, direct, secret de către toți locuitorii. În cazul neîndeplinirii de către primar a funcțiilor sale și a legislației în vigoare, primarii, la decizia prefecturii locale, puteau fi înlocuiți. Prin aceeași metodă puteau fi retrași prefectii și primarii municipiilor. Primarii municipiilor și prefectii

județelor erau numiți la propunerea Președintelui țării din componența consilierilor locali, erau incluși în componența Guvernului și nu puteau fi aleși deputați¹.

La prima etapă a fost decentralizată puterea sovietelor raionale asupra satelor și localităților. Paralel s-au lărgit împuternicirile comunelor (satelor) și orașelor și s-a întărit puterea administrativă după verticală. Sovietele raionale și cele orașenești trebuiau să organizeze ultima sa sesiune după regulile vechi și să-și aleagă persoana oficială, care era responsabilă pentru conducerea cu raionul în perioada de tranziție, președintele comitetului executiv raional și primarul satului sau orașului. După încheierea acestor sesiuni, Sovietele se transformau în sovietele unităților teritorial-administrative respective, iar deputații Sovietelor deveneau deputații acestor noi Soviete. Președinții sovietelor sătești și orașenești deveneau primari ai acestora. Președinții sovietelor raionale și primarii orașelor cu subordonare republicană trebuiau fi aprobați în funcții de către Președintele Moldovei, care a obținut și dreptul de eliberarea lor din funcții sau numirii pe o perioadă până la încheierea reformei teritorial-administrative. În Chișinău se crea singurul nivel de autoadministrare locală – primăria, sovietele raionale se desființau, transformându-se în sectoare. Guvernul era obligat să prezinte până la 1 noiembrie 1991 proiectele legilor cu privire la autoadministrare locală la nivelul satelor, orașelor, județelor, municipiilor².

Ținând cont de faptul, că autoritățile unor soviete raionale și orașenești au declarat nesupunerea sa autorităților legale ale Moldovei și au proclamat la 19 august 1990 la sudul republicii așa-zisa Republică Găgăuză și la estul republicii, la 2 septembrie 1990, așa-zisa Republică Transnistreană, nu îndeplineau indicațiile puterii centrale a țării și au susținut puciul de la 19-21 august 1991, conducerea Moldovei a întreprins unele măsuri.

În conformitate cu legea citată, pentru neexecutarea ei, Președintele Republicii Moldova M. Snegur, prin Decretul nr. 165 din 24 august 1991, a hotărât ca împuternicirile președinților sovietelor raionale Comrat (S. Topal); Râbnîța (B. Palagniuc); Taraclia (G. Nechit); și celor orașenești – Bender (G. Pologov); Bălți (V. Morev); Râbnîța (N. Bogdanov); Tiraspol (I. Smirnov) și toată puterea executivă pe teritoriul acestora să fie transmisă comitetelor executive respective. Guvernul era obligat, în termen de 2 săptămâni, să găsească candidați la funcțiile eliberate³.

Legile menționate au oferit mai multă libertate autorităților locale, permițând să soluționeze mai eficient problemele autoadministrării locale, inclusiv formării bugetului local, asigurării respectării legislației. Totodată, în subordinea autorităților locale a fost transferată toată averea și obiectele averii, aflate pe teritoriul, controlat de ei⁴.

Următoarea etapă în procesul reformării puterii locale au devenit propunerile Comisiei permanente a Parlamentului pentru autoadministrare locală, lansate în 1991-1992. Ele prevedeau reformarea a 40 de raioane și a 10 orașe de subordonare republicană, și transformarea lor în 7-9 județe. Însă, majoritatea parlamentară de atunci a respins acest proiect, apre-

¹ *Bazele statului și dreptului Republicii Moldova*. Elab. Gh. Avornic, Chișinău: Știința, 1994, pp. 100-101.

² M. Cernencu, A. Galben, Gh. Rusnac, C. Solomon, *Republica Moldova. Istoria politică (1989–2000)*. Documente și materiale. În 2 volume. Chișinău: CE USM, 2000, vol. I, pp. 429-430.

³ *Ibidem*, pp. 430-431.

⁴ M. Platon, A. Roman, S. Roșca, T. Popescu, *Istoria administrației publice din Moldova*. Chișinău: Academia de Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova, 1999, p. 422; A. Sîmboteanu, *Reforma administrației publice în Republica Moldova*. Chișinău: Museum, 2001, p. 66.

ciind trecerea la acest sistem de conducere ca un pas important pe calea lichidării statalității moldovenești și unirii cu România⁵.

Nu a acceptat ideea trecerii la județe și următorul Parlament, de legislatura a XIII-a (1994). Atunci în țară existau 4 municipii, inclusiv Chișinău, 40 de raioane, 52 de orașe (inclusiv 40 de centre raionale) și 1584 de sate. În conformitate cu Constituția Moldovei, adoptată la 29 iulie 1994, a fost păstrat sistemul de autoadministrare locală, introdus în 1991–1992, funcțiile primarilor orașelor (populația orașelor nu putea fi mai mică, decât 10000 de locuitori) și satelor, sovietele locale, statutul municipiului pentru Chișinău, și posibilitatea de a oferi statutul de municipiu unor orașe. În republică s-au păstrat raioanele (art. 110). Localităților din sudul și estul republicii putea fi acordat un statut special⁶.

În conformitate cu acest punct al Constituției, Parlamentul a adoptat la 23 decembrie 1994 Legea cu privire la statutul juridic special al Gagauz Ieri. Această parte a raioanelor sudice ale Moldovei a obținut dreptul să soluționeze problemele dezvoltării politice, economice și culturale. În componența Gagauz Ieri intrau localitățile cu prevalarea numerică a găgăuzilor, și acele localități, în care populația a luat decizia respectivă în baza referendumurilor, iar averea, aflată pe teritoriul Gagauz Ieri, fiind baza economică a autonomiei, totodată, este partea averii Moldovei în întregime. Conducerea cu autonomia a fost încredințată Adunării Populare și Bașcanului (Guvernatorului Găgăuziei), care era inclus în componența Guvernului Moldovei. Puterea executivă era realizată de Executivul Adunării Populare. În cazul necorespunderii actelor normative, adoptate de către Adunarea Populară, conform Constituției Moldovei, aceste acte erau anulate⁷.

În pofida faptului, că termenul „municipiul” apare încă în anul 1991, și, după cum s-a menționat, către anul 1994 de acest statut dispuneau 4 orașe, nu exista Legea, care reglementa statutul lui. Acest document cu denumirea Legea „Cu privire la statutul satului (comunei), orașului (municipiului) a fost adoptat numai la 19 aprilie 1995. Conform acestui document, sovietele acestor localități elaborau statutul propriu – cu indicarea denumirii oficiale, localităților, care intrau în componența lor, averii instituțiilor și întreprinderilor subordonate, drumurilor, serviciilor publice, agenților economici etc.⁸.

Altă lege, adoptată la 19 aprilie 1995, stabilea statutul municipiului Chișinău. Acest document prevedea că orașul Chișinău este capitala Republicii Moldova, cu statut de municipiu. Administrarea publică a municipiului Chișinău se realizează de către Consiliul municipal Chișinău și de către Primarul general al municipiului Chișinău, aleși pe termen de 4 ani de către locuitorii Chișinăului. Primarului se subordonau 5 pretori de sector, șefii direcțiilor primăriei. Primăria a obținut dreptul de a elabora planurile dezvoltării social-economice, tarifele la servicii comunale, volumul investițiilor capitale, conducerii cu construcții capitale, cu instituțiile, finanțate din bugetul local, primirii în exploatare a obiectelor, regimului de proprietate funciară, elaborării măsurilor de protecție socială și programei municipale de folosire a forței de muncă ș.a. Aceleași funcții la nivelul de sectoare a rămas la pretorii acestora. Funcțiile primarului erau stabilite prin Legea cu privire la bazele autoadministrării locale⁹.

⁵ A. Simboteanu, Op. cit., p. 67.

⁶ *Republica Moldova...*, p. 433; *Istoria administrației publice...*, p. 428.

⁷ A. Roman, *Evoluția universală a sistemelor de administrare publică*. Chișinău: Academia de Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova, 1998, pp. 165-166; *Istoria administrației publice...*, p. 435.

⁸ *Republica Moldova...*, pp. 433-434.

⁹ *Ibidem*, pp. 436-439; A. Roman, *Evoluția universală...*, p. 170.

La 7 decembrie 1994 a fost adoptată Legea cu privire la alegerile locale. În conformitate cu această lege, drept de vot aveau cetățenii RM, de la vârsta de 18 ani împliniți până la ziua alegerilor inclusiv, iar dreptul de a fi aleși primari aveau cetățenii RM, de la vârsta de 25 de ani. Alegerile trebuiau să fie organizate o dată la 4 ani. Primele alegeri, la care se aplica această lege, au avut loc deja în 1995¹⁰.

În aceeași zi, 7 decembrie 1994, au fost adoptate Legi cu privire la administrația publică locală și structura teritorial-administrativă. Legea cu privire la administrația publică locală corespundea conceptului autonomiei locale, expuse în Charta Europeană și era bazată pe principiul puterii locale, efectuate de autoritățile locale. A doua lege, cu privire la structura teritorial-administrativă, a legiferat structura existentă atunci – cu 40 de raioane, care, în ciuda opiniei unor autori cu orientări liberale, care o considerau rămășițele trecutului sovietic, mai mult corespundea structurii gospodărești a Moldovei, decât cea bazată pe județe¹¹.

Pentru perioada – august 1994 – noiembrie 1998 sunt caracteristice o serie de tendințe în dezvoltarea reformei administrației publice: reglementarea constituțională a principiilor funcționării administrației publice; optimizarea funcțională a structurilor puterii centrale; începerea acomodării administrației publice locale la standardele europene; implementarea noilor elemente în colaborarea cu organele administrației publice¹².

Însă, sistemul organelor puterii locale, stabilit în 1994–1995, a fost brusc modificat după venirea la putere a Parlamentului de legislatură a XIV-a, în care 61 din 101 deputați au constituit partidele de dreapta și 40 – PCRM. Ei au revenit la proiectul reorganizării structurilor puterii locale după modelul românesc. Susținătorii acestuia explicau necesitatea lui prin ineficacitatea sistemului raional vechi, necesitatea „legalizării pluralismului politic”, lichidării mentalității vechiului sistem administrativ-teritorial; diferite criterii economice, demografice, istorice, etnice, combinarea interesului național și cel local, formarea potențialului local, existența unor „teritorii compacte”, care „permit formarea județelor”; dezvoltarea conștiinței politice, acomodarea la modelul european și chiar prin „promovarea activă a aspectelor pozitive a structurii administrativ-teritoriale în serviciile mass-media și crearea opiniei publice convenabile”, „necorespunderea fostului sistem cerințelor economiei de piață”, înrăutățirea situației financiare, distrugerea infrastructurii, necesitatea dezvoltării centrelor regionale etc.¹³. În această perioadă are loc doar o singură reformă teritorială semnificativă – formarea UTA Gagauz Yeri (23 decembrie 1994), căreia erau acordate unele drepturi autonome¹⁴. Acest statut era confirmat prin adoptarea de către Adunarea Populară a regiunii a Regulamentului UTA Gagauz Yeri (14 mai 1998)¹⁵.

La insistența unui grup de deputați, la 6 noiembrie 1998, în Moldova a fost adoptată Legea cu privire la administrația publică locală, iar la 12 noiembrie 1998 – Legea cu privire la structura administrativ-teritorială. În conformitate cu aceste documente, în țară a fost realizat modelul împărțirii teritoriale, înaintat încă în 1991–1992. În republică a fost creat un sistem teritorial-administrativ, format din 9 județe (Bălți, Cahul, Chișinău, Edineț, Lăpușna, Orhei, Soroca, Tighina, Ungheni), 14 orașe-municipii (au fost 4) (Bălți, Bender, Cahul, Căușeni, Chișinău, Comrat, Dubăsari, Edineț, Hâncești, Orhei, Râbnia, Soroca, Tiraspol,

¹⁰ *Istoria administrației publice...*, pp. 431-433.

¹¹ A. Sîmboteanu, *Reforma administrației publice...*, p. 70.

¹² *Ibidem*, p. 72.

¹³ *Ibidem*, pp. 81-83.

¹⁴ <https://ipn.md/instituirea-uta-gagauzia-evenimente-care-scriu-istorie/>

¹⁵ <https://halktoplushu.md/archives/103>

Ungheni), UTA Gagauz Ieri, și 644 sate (înainte de 1998 erau 826) (comune)¹⁶. Susținătorii reformei o considerau ca un element-cheie, de care depinde dezvoltarea proceselor administrative la nivelul central și local¹⁷.

Însă, reforma nu a obținut scopurile declarate, ci invers – au fost slăbite mecanismele conducerii de către stat cu structurile locale, activitatea aparatului de stat, controlul și coordonarea activității organelor locale de către cele centrale au devenit ineficiente. Acumulările organelor locale ale puterii în 1998–2001 s-au redus de la 270 mln. lei la 130. A crescut brusc distanța până la organele administrației locale – de la 30 km (în mediu) la 100 km. S-a început distrugerea rapidă a infrastructurii fostelor centre raionale. A crescut esențial aparatul de conducere – în loc de 17812 persoane așteptate el a ajuns la 28371 persoane. De câteva ori au crescut și cheltuielile pentru întreținerea lor. Puterea de stat, practic, s-a separat de populație, despre ce ne vorbesc cele peste 650 000 de semnături sub scrisorile și adresările cetățenilor, care criticau reforma anului 1998¹⁸.

Ținând cont de cele menționate, în conformitate cu Legea despre structura administrativ-teritorială (27 decembrie 2001) și Legea cu privire la introducerea completărilor și modificărilor în Legea cu privire la administrația publică locală din 28 decembrie 2001, în republică au fost înființate 32 de raioane în frunte cu președinții. Prefecturile erau lichidate, în locul lor au apărut 32 de consilii raionale, președintele executivului căruia devenea șeful puterii executive al raionului. Primarii erau aleși prin majoritatea voturilor din lista consilierilor la propunerea de cel puțin 1/3 din numărul total de consilieri¹⁹.

Raioanele au putut beneficia de statutul acordat în 2001 timp de 5 ani. La insistența organizațiilor europene, la 28 decembrie 2006, Parlamentul a adoptat Legea nr.435-XVI cu privire la decentralizarea administrativă, semnată de Președintele V. Voronin, la 26 februarie 2007, și publicată în „Monitorul Oficial” la 2 martie 2007. Această Lege a conturat cotitura în dezvoltarea proceselor de autonomizare regională, începute în 1991–1992. Dacă anterior se întreprindeau tentative de a lărgi împuternicirile formațiunilor teritoriale mai mari (județe), care au suferit eșec în 2001, în 2007 același lucru a fost realizat în raport cu raioanele. Lor le-au fost acordate o serie de împuterniciri noi. Raioanele au obținut dreptul de a administra o parte considerabilă din averea obștească (sub propria responsabilitate), să aprobe ordinea funcționării structurilor administrative interne, personalul acestora, numărul de funcționari, să identifice persoane juridice a dreptului juridic de importanță locală; dreptul de a dispune de mijloacele bănești proprii și să le cheltuie în mod liber, prin adoptarea bugetelor locale. Era prevăzută exclusivitatea împuternicirilor puterii locale pe teritoriul său. În corespundere cu Legea, sursele financiare alocate trebuiau să corespundă cu volumul competențelor puterii locale. Statul s-a obligat să susțină formațiunile administrativ-teritoriale mai slabe. Structurile centrale de stat trebuiau să informeze și să le consulte pe cele locale în problemele planificării și adoptării deciziilor la problemele, care se referă la ele. Se prevedea colaborarea Guvernului, autorităților locale, sectorului privat și societății civile. Autoritățile locale, în limitele împuternicirilor sale, trebuiau să asigure standarde minime de oferire a serviciilor publice. Împuternicirile puterilor locale se refereau la: planificarea orașenească, administrarea cu plantațiile verzi, distribuirea apei potabile, construcții, întreținerea și iluminarea străzilor, întreținerea transportului obștesc local și a cimitirelor, administrarea averii sectorului privat și cel obștesc, întreținerea și dezvoltarea instituțiilor

¹⁶ *Istoria administrației publice...*, p. 445; *Monitorul Oficial...*, 1998, nr. 116-118, art.705, pp. 3-5.

¹⁷ A. Sîmboteanu, *Reforma administrației publice...*, p. 85, pp. 89-90.

¹⁸ Независимая Молдова, 2002, 19 февраля.

¹⁹ *Ibidem*.

de învățământ, a celor sportive și culturale, amenajarea piețelor, întreprinderilor municipale, construcției de locuințe, organizării serviciilor antiincendiare, coordonarea activității serviciilor autorităților locale, conform Legii Ministerului Administrației Publice Locale²⁰.

Cu o săptămână mai târziu, la 9 martie 2007, a fost publicată Legea cu privire la administrația publică locală, adoptată de către Parlament la 28 decembrie 2006 și semnată de Președintele țării V. Voronin la 28 februarie 2007, care funcționează și în prezent. Legislativul a păstrat termenii de bază ai Legii din 7 decembrie 1994 (primar, administrația publică locală, sovietele raionale etc.), dar, totodată, a completat-o. Spre exemplu, paragrafele, consacrate administrației publice locale, au fost precizate. Au apărut 2 niveluri a acestuia – 1) la nivelul satelor (comunelor), orașelor; 2) în raioanele, mun. Chișinău, UTA Gagauz Ieri. A fost legiferată ca structura aparatului președintelui raionului și creat Serviciul auditului intern, care controlează toate tipurile de activități efectuate, dar cu independența organizațională și dreptul de a participa în rezolvarea problemelor stringente²¹.

Autoritățile publice locale efectuau, conform acestei legi, autonomia – fiecare la nivelul său. Consiliile raionale, primarii, președinții raioanelor existau ca unități autonome și primul nivel, în afară de unele excepții, nu era subordonat celui de-al doilea. A crescut numărul de locuitori ai localității, care sunt necesari pentru obținerea consiliului local propriu – de la 1000 la 1500, și mărimea celei mai mari localități – de la 100 000 și mai mult (cu 30 consilieri) în 1994, la 200 000 și mai mult (cu 43 de consilieri) în 2007. Au dispărut o serie de termeni, ca „comitetul executiv” (consiliul sătesc sau raional)²². Dacă înainte primăriile și comitetele executive raionale erau obligate să-și direcționeze activitatea întru respectarea hotărârilor Parlamentului, Guvernului, Decretelor Președintelui, după martie 2007 tot controlul asupra activității lor s-a concentrat în mâinile Ministerului Administrației Publice Locale, conducătorul căruia, în mod direct, dirijând cu activitatea raioanelor, a devenit pentru ele ca un dublor inferior al primului ministru²³.

În Legea menționată erau descrise împuternicirile consiliilor locale, care tot erau lărgite considerabil. Ele aveau dreptul să introducă și să modifice impozitele și taxele locale, să efectueze administrarea averii publice, inclusiv să o prezinte în arendă, concesiune, să o vândă ș.a., să stabilească destinația câmpurilor agricole, organizarea auditului, organizarea serviciilor publice, să creeze întreprinderi municipale, asocieri comerciale, să încheie acorduri de colaborare cu localitățile străine, să aprobe personalul și organigrama consiliului, bugetele locale, planurile de dezvoltare orășenească, simbolică locală, să participe în la organizarea manifestărilor culturale ș.a.²⁴.

Neschimbate au rămas paragrafele cu privire la transparența ședințelor. Au fost puțin precizate împuternicirile primarului, care, după Legea din 1994, se considera responsabil pentru activitatea generală a administrației locale. În Legea din 2007 el se numea conducătorul administrației publice locale și nemijlocit executa toate hotărârile consiliului local, dar avea dreptul să-i înlocuiască pe funcționarii administrației locale, să stabilească funcțiile lor, să pregătească și să aprobe proiectele bugetelor locale, să distribuie credite, să fie responsabil pentru administrarea averii, să efectueze supravegherea asupra tuturor serviciilor locale, să elibereze licențele, să asigure securitatea circulației rutiere, să distribuie locuințe,

²⁰ Monitorul Oficial, 2007, nr. 29-31, art. 91, pp. 10-13; *Istoria administrației publice...*, p. 429.

²¹ Monitorul Oficial, 2007, nr. 32-35, art. 116, p. 26; *Istoria administrației publice...*, p. 429.

²² Monitorul Oficial, 2007, nr. 32-35, art. 116, p. 27; *Istoria administrației publice...*, pp. 429-430.

²³ Monitorul Oficial, 2007, nr. 32-35, art. 116, p. 27; *Istoria administrației publice...*, p. 430.

²⁴ Monitorul Oficial, 2007, nr. 32-35, art. 116, p. 28.

să reprezinte localitatea sa în relațiile cu alte autorități ș.a. În caz, dacă satul nu avea reprezentantul său în consiliul local, acesta înainta delegatul său. Aceleași funcții la nivel raional îndeplineau consiliile raionale și, respectiv, președinții raioanelor cu aparatul lor. Separat erau prezentate articolele, care se refereau la Chișinău și la consiliul municipal al lui (51 consilieri), în frunte cu primarul și 5 pretori. Împuternicirile pretorilor erau aceleași, ca și la primarii satelor și municipiilor, consiliilor locale, dar erau completate cu Legea cu privire la statutul or. Chișinău²⁵.

Așadar, în 1990–2009 organele autoadministrării locale au trecut în evoluția sa prin câteva etape contradictorii. De la început domina modelul, care funcționa în România, cu județe, și plase, și autoritățile Moldovei se străduiau să o realizeze pentru a se apropia către acest model și, totodată, să se îndepărteze de cel sovietic, pentru care raioanele erau principala structură a puterii locale. Însă, de la începutul anului 1992, odată cu înrăutățirea rapidă a situației economice și creșterii influenței în conducerea statului a Partidului Democrat Agrar, conducerea statului a refuzat să o efectueze, pentru a nu admite nemulțumirea masivă a populației. În 1998 noua legislatura a Parlamentului, unde majoritatea aveau forțele, declarativ orientate spre Europa, au revenit la acest proiect și l-au realizat, crezând, că el va fi viitorul Moldovei. Însă, degradarea rapidă a fostelor centre raionale, migrarea businessului din ele în centrele județene, îndepărtarea structurilor puterii locale de la populație au creat electoratului probleme enorme în viața cotidiană și a provocat o nemulțumire masivă față de această reformă. PCRM a profitat de aceasta reformă pentru a veni la putere și a realizat promisiunea sa electorală, lichidând județele și revenind la raioane. În 2007 autoritățile doar puțin au modernizat acest sistem, cu unele modificări existent și astăzi.

²⁵ *Ibidem*, pp. 29-35.